

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NORMENAH B. AMBULO, LPT, MaFil

Doktor ng Pilosopiya sa Panitikan(on going)

Teacher III

Datu Palawan Disomimba MNHS

Division of LDS-1/ BARM

Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17777555](https://doi.org/10.5281/zenodo.17777555)

AKO ANG ARAL NA INIWAN MO

Maestra, masakaw sa lolot, ilaw ng tahanan
Ganyan ka nila tinawag noon,
At ako-ang anak mong minsang takot sa mundo,
Ngayo'y humaharap sa klase,
Hawak ang pisara,
Hawak ang iyong pangalan.

Ito ang pinakamasakit na aralin ng buhay ko.
Naging guro ako, tulad mo.
Ngunit wala ka para masaksihan,
Wala ka para marinig ang unang "ma'am" ng mga bata sa akin.
Wala ka na, pero naririto ka.
Sa bawat batang natututo, naroon ang mga pangarap mong ipinasa sa akin
Sa bawat araling aking ginagawa,
Naroon ang puso mong naglingkod sa mga bata.

Namimiss kita.....
Sa bawat landap na isinasabit ko sa balikat.
Sa mga programa ng ating dibisyon kung saan
Naroon parin ang mga dating kasamahan mo-
Nagdudulot ito ng kakaibang kirot,
Nang pangungulila ko sayo.
Sa bawat okasyon ng pamilya na may kulintang na tumutogtog
Namimiss kita,

Namimiss ko ang mga ngiti mo sa tuwing tinatawag kang "Ma'am"
Namimiss ko ang iyong mga payo sa tuwing ako ay napapagod,

Ngunit sa totoo lang,
Hindi ka kailanman nawala.
Ikaw ang dahilan kung bakit ako guro.
Ang pag-ibig mo'y di nagtatapos sa puntod,
Ito'y dumadaloy sa aking dugo,
Naging pintig ng aking pagiging guro.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ako ang aral na iniwan mo-
Aral ng pag-ibig, ng tiwala,
Ng dangal ng pagiging Maranao
Aral ng paglilingkod na walang hinihintay na kapalit.
Aral ng pusong marunong magmahal,
Kahit sa gitna ng pagkawala.
At sa bawat tawag nilang "Ma'am",
Ang sagot ng puso ko ay iisa:
Hindi lang ako ang guro-
Kami.... Ng aking ina.
Dahil ako ang aral na iniwan niya.